

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Sanaqulova Zilola
Abdukhakimovna**
Senior Lecturer,
Department of Pedagogy,
Jizzakh State Pedagogical
University

**Sanaqulova Zilola
Abduxakimovna**
Jizzax davlat pedagogika
universiteti Pedagogika
kafedrasi katta o'qituvchi

**Санакулова Зилола
Абдухакимовна**
Старший преподаватель
кафедры педагогики
Джизакского
государственного
педагогического
университета

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TARBIYAVIY FAOLIYATIGA QO'YILADIGAN MA'NAVIY-AXLOQIY SIFATLAR

ANNOTATSIYA: Maqolada jamiyat qachonki komillikka intilib yashaydigan insonlardangina tarkib topsa, har xil illatlarga o'rin qolmasligi haqida fikr yuritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Tarbiya, tarbiya texnologiyasi, fazilat, insonparvarlik, vatanparvarlik, o'qituvchi, ustoz, murabbiy, kasbiy tayyorgarlik, ma'naviy-axloqiy, sifat.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА, ЗАЛОЖЕННЫЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

АННОТАЦИЯ: В статье утверждается, что когда общество состоит из людей, стремящихся к совершенству, нет места всяким порокам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Воспитания, технология воспитания, добродетель, человечность, патриотизм, педагог, наставник, профессиональная подготовка, мораль, качество.

SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS' EDUCATIONAL ACTIVITIES

ABSTRACT: The article argues that when a society is composed only of people who strive for perfection, there will be no room for various vices. In the process of educational activity, the educator: teacher, coach, mentor influences the mental, moral, spiritual, physical and physiological development of the student.

KEY WORDS: Educate, educational technology, virtue, humanity, patriotism, teacher, mentor, coach, professional training, spiritual-ethical, quality.

KIRISH

O'zbekiston "Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari" tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning joriy yilning 30-sentabrdagi "O'qituvchi va murabbiylar kuni"ga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida "...Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarini bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz" deb bildirgan fikrlarini ushbu hikmatga hamohang bo'lib, unda farzandlarimizda milliy yuksalishimiz uchun eng zarur fazilatlar: Vatanga sadoqat, insonparvarlik, sabr-ganoat, shukronalik, ilm-ma'rifatga intilish, mafkuraviy immunitet, mehroqibatlilik, mas'uliyatlilik,

bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, tadbirkorlik, innovatsion, kreativ fikrlash kabi fazilatlarni tarbiyalash farzandlarimizni ham, xalqimizni ham baxtli farovon qilishiga qaratilganligi bilan ahamiyatli.

Ko'rinib turibdiki, davlatimizda ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash siyosati bosh masalalaridan biri sifatida kun tartibiga qo'yilgan.

ASOSIY QISM

Mustaqillik yillarida pedagog kadrlarni tayyorlashning yangi tizimi ishlab chiqilib, uzluksiz ta'limda o'qitish sifati va samaradorligini bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ma'naviy-axloqiy tayyorgarligi belgilab berishi haqidagi g'oyalar o'z isbotini topmoqda. Natijada, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning boy milliy madaniy-tarixiy an'analar, urf-odatlar hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy-pedagogik mexanizmlari ishlab chiqildi va ta'limni insonparvarlashtirishning ustuvorligi ta'minlandi.

O'zbekistonda ilg'or xorijiy tajribalar asosida talabalar ma'naviyatini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi ma'naviy burch, ma'naviy fazilatlarni shakllantirishning

me'yoriy- huquqiy asoslari yaratildi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi asosida ijtimoiy gumanitar, umumkasbiy va mutaxassislik fanlari innovatsion-aksiologik yondashuvlarni integratsiyasida tashkil etish orqali, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda ma'naviy-axloqiy qiyofasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada o'quv mashg'ulotlarida talabalarda nafaqat umummadaniy kompetensiyalarni, shuningdek, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga doir turli manbalarini mustaqil izlab topish va ulardan foydalanish, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat subyektlari bilan samarali muloqotga kirishish, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga doir axborotlarni aniqlash, tahlil etish va qayta ishlash, loyihalashtirish, tashkil etish kabi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 10-yanvardagi "Oliy ta'lim davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida", 2001-yil 16-avgustdagi 343-sonli qaroriga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida"gi 3-son Qarorida oliy ta'lim tizimining pedagogik yo'nalishi, ya'ni bakalavriat ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari kasbiy faoliyatining asosiy turlari: pedagogik, ilmiy-tadqiqot, ma'naviy-ma'rifiy, tashkiliy-boshqaruv faoliyati va shu kabilarni o'z ichiga oladi, deb belgilab qo'yilgan.

Ta'lim-tarbiya jarayonini maqsadga muvofiq tashkil etish va bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash uchun:

– Oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchi kadrlar tayyorlaydigan yo'nalishlarida talabalarining ta'lim-tarbiyaviy faoliyatini hamkorlikda tashkil etish va boshqarish orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'limda innovatsion aksiologik yondashuvlar integratsiyasi asosida yuksak ma'naviy-axloqiy va kasbiy qiyofani tarkib toptirish;

– Ta'lim-tarbiyada pedagogik texnika va pedagogik texnologiyalardan uyg'un ravishda foydalanish orqali ma'naviy-axloqiy kamolotning samaradorligiga erishish:

– Talabalarda ta'lim-tarbiyaning uyg'unligi tamoyiliga muvofiq kasbiy-tarbiyaviy faoliyatni mustaqil va ijodiy izlanish asosida tashkil etish orqali tarbiyachilik faoliyatiga tayyorlash, ularning qiziqishlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda kasbiy-tarbiyaviy faoliyatning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur.

Ushbu vazifalar ta'lim-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisi, tashkilotchisi va boshqaruvchisi bo'lgan pedagoglar zimmasiga yuklanadi va ularni muvaffaqiyatli hal etilishi o'qituvchi shaxsining kasbiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi.

Ma'lumki, sifat pedagogik-falsafiy tushuncha bo'lib, biror predmet yoki obyektga xos bo'lgan muhim belgilar yig'indisini ifodalaydi. Bu belgilar bir muncha barqarorlik xususiyatiga ega bo'lib, sifatga xos

tavsifni beradi. Xususiyatlar esa, nisbiy xarakterga ega bo'lib, predmetning o'ziga xos tomonlarini ifodalash bilan birga, boshqa pred- metlarga nisbatan o'xshashlik va farqli tomonlarni ham ajratib beradi. Odamni yaxshi amallarni bajarishga va go'zal xulq sohibi bo'lishga da'vat etuvchi ichki axloqiy sifatlar fazilatlar deb ataladi.

Prinsiplar: ma'naviy-axloqiy tarbiyaning maqsadga yo'naltirilganligi; ma'naviy-axloqiy tarbiyada insonparvarlik g'oyasining ustuvorligi, ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ilmiyligi; ma'naviy-axloqiy tarbiyada ibrat-namuna; ma'naviy-axloqiy tarbiyaning tizimiyligi va izchilligi, uzluksizligini qamrab oladi.

Metodlar: bevosita va bilvosita kuzatish, faoliyat mahsulotini rag'batlantirish, ahamiyatiga qarab saralash, muammoli vaziyatlarni tahlil etish, ijodiy ishlarni namoyish etish kabilar kiradi. Mezonlar: bilimdonlik, mehri bo'lish, kamtarinlik, tashkilotchilik, mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olishdan iborat.

Tadqiqotlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-tarbiyaviy faoliyati va uning ijobiy xislatlari to'g'risida ko'proq ma'lumot berilganligini ko'rsatmoqda. Ammo yuqorida ko'rib o'tilganidek, tarbiyachi shaxsiga xos 20 dan ortiq salbiy sifatlar mavjudligi o'rganib chiqildi. Albatta, bo'lajak o'qituvchiga xos salbiy sifat bitta bo'lsa ham ortiqchalik qiladi. Ammo bo'lajak o'qituvchilar bilan o'tkazilgan anketa so'rovnomasi hamda individual tartibda olib borgan suhbatlarimiz mobaynida salbiy sifatlar tuzilmasini qayta-qayta o'rganib, korreksiya qilishga harakat qildik.

Salbiy sifatlarni o'zida namoyon etgan, ularni bartaraf eta olmagan pedagogni o'z kasbida ishlashiga ma'naviy haqqi yo'q degan xulosaga kelindi.

Milliy - tarbiyaviy qadriyatlarni o'rganish, tahlil va tatbiq etish komil inson g'oyasini ulug'lashga qaratilgan. Tabiiyki, mustaqillik yillarida bu g'oya keng ma'no-mazmun kasb etib, yanada takomillashib bormoqda. Yurtimizda komillikka intilib yashash har bir shaxsning ezgu niyatini belgilaydi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, aqlli shaxs nafaqat ilmi, bilimli, balki egallagan ilm va bilimni ezgulik, yaxshilik, mehr-muruvvat uchun safarbar qila olsagina, u ma'naviy yetuk shaxs hisoblanadi.

Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi. Harakatlar strategiyasida mamlakatni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishining to'rtinchi; Ijtimoiy sohani rivojlantirish bo'limi jamiyatda ma'naviy-axloqiy qarashlarning ustuvor bo'lishini taqozo etadi.

Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Bugungi kunda shaxsga yo'naltirilgan ta'limda talabaga qadriyat sifatida munosabatda bo'lish ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Zero, ta'lim tamoyillarida eng muhim, asosiy tamoyillardan biri ta'limni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish bo'lib, uning asosiy mohiyati talaba shaxsiga insoniy munosabatda bo'lishni, ta'lim jarayonini erkinlashtirishni talab etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, har bir shaxs jamiyat a'zosi sifatida o'zining

kundalik ehtiyojiga aylangan faoliyat turi bilan shug'ullanadi. Ana shu faoliyat turi uning xatti-harakati, tabiati, til boyligi, axloqiy tamoyillari va shaxsiy qarashlari tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatib boradi. Bu jarayonda mansublik va daxldorlik tuyg'usi shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanboyev J. et al. „Pedagogika (pedagogika nazaryasi va tarixi) //O'zR Oliy va o'rta ta'lim vazirligi Toshkent Nashir. – 2011.
2. Гарбер И.Е. Метод и технология в психологии// Психология в вузе. 2005. No3. С. 80-94.
3. Mahmudova N.D “Avesto”da ta'limiy-axloqiy qarashlar. Ped.fan nom diss....avtoref. -T.: 2005-24-b.
4. Xalikova Z. Pedagogika darslik //Nordic_Press. – 2024. – T. 2. – №. 0002.
5. Diyora S. PEDAGOGIKA VA IJTIMOY PEDAGOGIKA KATEGORIYALARI //Modern education and development. – 2025. – T. 20. – №. 2. – С. 237-241.
6. Zaxro A. XALQ PEDAGOGIKASIDA IJTIMOY PEDAGOGIKA G 'OYALAR HAQIDA //Modern education and development. – 2025. – T. 20. – №. 2. – С. 242-246.